

O‘ZBEK VA QIRG‘IZ TILLARIDA METAFORIK KO‘CHIMLARING LEKSIK-SEMANTIK TASNIFI

Sulaymanova Mexrinsa Ibraximovna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Andijon davlat

pedagogika instituti, Do‘stlik ko‘chasi 4-uy, O‘zbekiston

sulaymonovamexrinsa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13194127>

Annotatsiya: Metaforada ko‘chishning ko‘chish bazasi doim ham to‘la, aniq bo‘lavermaydi. Masalan, oltin bosh, ko‘chayotgan so‘z oltin aynan qaysi so‘z o‘rnida kelayapti – noaniq. Balki “qimmatli”, “aqli”, “dono” va hokazo. Ammo bu noaniq. Sanab o‘tilgan so‘zlarning har birida oltin bilan mutanosib sema bor. O‘xshatish subyektiv hosil qilinganda esa, hosil qiluvchidan boshqa shaxs uchun o‘xshashlikni tiklash qiyin kechadi, hatto umuman mumkin bo‘lmaydi. Demak, metafora asosida turuvchi o‘xshashlik metafora tabiatiga ta’sir o‘tkazadi. Shunga ko‘ra metafora – o‘xshatish ochiq bo‘lganda tushunarli, o‘xshatish hosil qilinganda tushunarsiz, o‘xshatish yo‘qolganda sezilarsiz bo‘ladi. Metafora juda keng tarqalgan hodisa, lekin uni hamma lug‘aviy-semantik guruhlar (LSG) uchun bir xil deb bo‘lmaydi. Shuningdek, nom ko‘chirishda muayyan qonuniyatlar ham mavjud: turli leksik-semantik guruh (LSG)lar turlicha holatlardagi ko‘chimlar uchun xoslangan bo‘ladi. Masalan, hayvon nomlari ko‘proq inson tabiatini (tulki, mol, sinchalak, xo‘rox kabi), o‘simlik nomlari tashqi qiyofani (gul, dub, to‘nka, terak, cho‘p kabi), ko‘rinishni ifodalash uchun metaforalashadi. Albatta, bu xil guruhlarini belgilash shartli. Ushbu maqolada o‘zbek va qirg‘iz tillaridagi metaforik ko‘chimlar guruhlariga ajratilib, leksik-semantik tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Metafora, lug‘aviy-semantik guruhlar, leksik-semantik guruh, ko‘chma ma‘no, ifoda vositasi, poetik mmetaforalar, asos metafora, lug‘aviy metafora.

1 KIRISH

O‘rta Osiyo jonli turkiy tillari turkologlar uchun bitmas-tuganmas xazinadir. Ularni ham tarixiy, ham qiyosiy asosda ilmiy tadqiq etish fanda yangiliklar yaratadi. Ayniqsa etnogenezisining yaqinligi va tarixiy bosib o‘tgan yo‘lining juda murakkabligi bilan alohida ajralib turuvchi o‘zbek va qirg‘iz xalqlari tillarini qiyosiy o‘rganish muhim ahamiyatga ega.

Ma‘lumki, biror tilning taraqqiyot darajasi shu til lug‘at tarkibining boyligi bilangina emas, balki fikr almashuvda turli ma‘no va uslubiy o‘ttenkalarni to‘la va ochiq ifodalaydigan vositalarga qanchalik boyligi bilan ham belgilanadi.

Til murakkab hodisa bo‘lib, xotirada saqlash mumkin bo‘lgan sanoqli birliklar bilan cheksiz ma‘nolarni ifodalaydi. Shuning uchun ham yangi paydo bo‘lgan tushunchalar, asosan, u yoki bu tilda amal qiladigan modellari asosida mavjud birliklar yordamida ifodalanadi. So‘zni ko‘chma ma‘noda qo‘llash ham yangi tushunchani tilda mavjud birliklar yordamida ifodalashning bir usulidir.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘zbek tilshunosligida komponent semik-tahlilga e‘tibor kuchaygan sari, metaforaga bu usulni tatbiq etishga intilishlar yuzaga keldi. Shu xil yo‘nalish namoyondalaridan biri Z. Tohirov metaforani leksema sememasining pragmatik semasi sifatida baholaydi.

Shuningdek metafora va o‘xshatish orasidagi farqni shakldagina ko‘radi [Тоҳиров, 74-77] Har qanday badiiy vositalar lisoniy vositalar yordamida moddiylashadi. Shuning uchun ham metaforani lingvistik nuqtai nazardan o‘rganish zarurdir [Бикертон, 1990:284] O‘zbek tili leksikasini uzviy (komponent) tahlil asosida yoritir ekanlar, so‘z ma‘nosining tarkibidagi ifoda semalariga “semema tarkibidagi atash semasidan tashqari turlicha qo‘shimcha ma‘nolarni (uslubiy bo‘yoqni, shaxsiy munosabatni, qo‘llanish doirasini) anglatuvchi semalar” deb ta’rif beradilar [Қобулжонова, 2000:75] Metafora juda keng tarqalgan hodisa, lekin uni hamma lug‘aviy-semantik guruhlar (LSG) uchun bir xil deb bo‘lmaydi. Shuningdek, nom ko‘chirishda muayyan qonuniyatlar ham mavjud: turli leksik-semantik guruh (LSG)lar turlicha holatlardagi ko‘chimlar uchun xoslangan bo‘ladi [Қобулжонова, 2000:75]

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqolada jahon, shuningdek, o‘zbek va qirg‘iz tilshunosligida metaforaga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarni atroflicha tadqiq etgan holda, metaforaning lisoniy mohiyatini yoritishga harakat qildik.

Turkiy tillarni qiyosiy planda o‘rganish turkologiyaning azaliy muammolaridan biridir. Turkologiyadan ma‘lumki, turkiy xalqlarning tarixi, madaniy yodgorliklari, til xususiyatlarini ko‘proq rus va

chet el turkolog olimlari o'rgangan. Jumladan, A.N.Kononov, N.A.Baskakov, F.I.Stralenberg, F.E.Korsh, V.A.Gordlevskiy, M.A.Kazembek, N.I.Ilminskiy, M.Melioranskiy, A.N.Samoylovich, V.V.Radlov, chet el olimlaridan O.N.Betling, Shcherbak, N.Guzev va boshqa olimlarni keltirish mumkin. O'zbek va qirg'iz tillarini ilmiy asosda o'rganish bo'yicha keyingi yillarda juda ko'plab ilmiy ishlar qilindi, monografiya, darsliklar, o'quv qo'llanmalar yaratildi. Bu sohada o'zbek tilshunosligida professorlar A.Nurmonov, N.Mahmudov, K.K.Sartbayev, B.M.Yunusaliyev, J.Shukurov, K.Zulpukarov, A.Berdaliyev, T.Nuriyev. E.Abdullayev xizmatlarini alohida e'tirof etish lozim.

4 TAHLIL VA NATIJALAR

Metafora juda keng tarqalgan hodisa, lekin uni hamma lug'aviy-semantik guruhlar (LSG) uchun bir xil deb bo'lmaydi. Shuningdek, nom ko'chirishda muayyan qonuniyatlar ham mavjud: turli leksik-semantik guruh (LSG)lar turlicha holatlardagi ko'chimlar uchun xoslangan bo'ladi. Masalan, hayvon nomlari ko'proq inson tabiatini (tulki, mol, sinchalak, xo'rox kabi), o'simlik nomlari tashqi qiyofani (gul, dub, to'nka, terak, cho'p kabi) ko'rinishni ifodalash uchun metaforalashadi. Albatta, bu xil guruhlarni belgilash shartli. Shuning uchun ham G.Kobuljonova bu shartlilikni yuzaga keltiruvchi omillar sifatida quyidagilarni e'tirof etadi: [Qobuljonova, 2000:75]

1) temani doim ham aniq ko'rsatish imkonining yo'qligi;

2) qiyos asosi (o'xshatish asosi)ning ham ob'ektiv, ham sub'ektiv xarakterda bo'lishi.

Metaforik ma'no juda murakkab va serqirra hodisadir. Uni doimo bir so'z bilan ifodalash qiyin. Masalan, Komil – qo'zichoq, Ali – laylak (bu misollar har ikki til uchun umumiy metaforik ko'chim bo'la oladi) kabi misollarda nima-nimaga ko'chirilganligi aniq, tushunarli. Bu ko'chim asosini barcha til egalari birdek tushunadi va qabul qiladi. Lekin bu holat, ya'ni ko'chma nomni qabul qilish doim ham bir xilda bo'lavermaydi. Masalan, ...anjir kindigidan sap-sariq sharbat oqib yotibdi. (A.Qahhor).

Hayrlashdik beso'z, beyupanch

Etim tog'ning etaklarida. (H.Ahmedov)

yoki

Кенен мейкин кыш жибегин жамынган,

Калың токой кар жылдызын тагынган.

(A.Токомбаев) kabi misollarda ko'chma ma'no ifodalangan "anjir kindigi", "etim tog'", "кыш жибеги", "кар жылдызы" ushbu birikmalarni til iste'molchilarining barchasi tomonidan bir xilda tushinilmaydi. Chunki bu kabi metaforalar individual bo'lib, inson tafakkuri, yuksak badiiy salohiyati

orqaligina idrok etiladi. Shuning uchun ham metafora hodisasini ko'proq hollarda sub'ektiv deb baholash mumkin bo'ladi. Chunki metaforani dastlab bir kishi yaratadi, keyinchalik u tilda umumlashadi. Bu kabi metaforalar qirg'iz tilida ham "жалпы элдик метафоралар" (ya'ni barcha uchun birdek tushiniladigan, birdek qabul qilinadigan) sifatida, poetik metaforalarni "individual metafora" sifatida ajratilish mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz nom ko'chish yo'nalishini doimo nazarda tutishimiz lozim. Nom (ifoda vositasi) temaga ko'chadi.

Biz o'zbek va qirg'iz tillarida uchrovchi metaforik ko'chimlarning quyidagi leksik-semantik guruhlar asosida tasnif va tahlil etishni lozim deb topdik. Tasniflashda G.Qobuljonovning tasniflash tamoyillariga asoslandik.

Narsa-odam tipidagi ko'chimlar.

O'zbek tilida:

Temir xotin deganicha bor ekan. (so'z.nutk.) Bu ko'chimni narsa-odam turdagi ko'chim deyish mumkin. Ushbu misolda "temir xotin" birikmasi ma'no ko'chishini hosil qilgan. Xotin – metaforalanayotgan so'z, temir – metaforik so'z, qattiq, chidamli temasi bilan bog'langan.

Qirg'iz tilida:

Ай, устакеңе барбай эле кой, ал дөңгөлөк, аспаптарынан башка эттеке менен иши жок. (Ч.А.)

Yuqoridagi misolda ko'chma ma'no "дөңгөлөк" so'zi bilan ifodalangan. "дөңгөлөк" (moshinaning g'ildiragi) narsa, lekin u odam ma'nosini anglatyapti. Shuning uchun narsa odam tipidagi ko'chim hisoblanadi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinish turibdiki, o'zbek va qirg'iz tillarida narsa –odam tipidagi ko'chimlar leksik jihatdan u darajada farqlanmas ekan. Faqat ma'lum leksik birlik so'zning qo'llanilish darajasiga, ekspressivlik ifodalash xususiyati jihatidan o'ziga xos farqli jihatlarga e'tibor qaratishni talab etadi.

Keltirilgan misollardagi ko'chma ma'nolarni quyidagicha tasniflash mumkin.

nomlash jarayonining tabiatiga ko'ra barcha metaforik nomlar ekspressivdir.

Odam-narsa (belgi jihatdan) tipidagi ko'chim

O'zbek tilida kim yordam berishi mumkin sizga Boqi buldozermi (A.Obidjon)

Yuqoridagi jumlada metaforik ma'no "buldozer" so'zi orqali ifodalangan, Boqi metaforalanayotgan so'z, buldozer metaforik so'z, qo'pol, beo'xshov, xunuktema. Bu so'z odamga nisbatan qo'llanganda basavlat, qo'pol ma'nosini bildiradi. Chunki insondagi barcha xususiyatlar turli narsalarga qiyoslanishi mumkin.

Qirg'iz tilida

Суроо деген менде түгөбөйт, ушул дартымдан “Сейит - маңыз”-деп да аталып кеттим. (Ч.А. “Жамийла”)

Keltirgan misoldagi ko'chma ma'no “**маңыз**” so'zi orqali ifodalangan. Seyit metaforalanayotgan so'z, **маңыз** metaforik so'z. lekin bu so'zda tema biroz noaniq. Aristotel bunday nomlarni yolg'on deb ataydi [Aristotel, 1980:47] Haqiqatdan ham yuqoridagi misollarga nazar tashlasak, sayit mang'iz emas odam, Boqi ham buldozer emas odam. To'g'ri ma'noda qabul qilsak, aniq, lo'nda tushinishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Hayvon – odam tipidagi ko'chim

O'zbek tilida:

1 – misol : Arslonim uyatga qolmasin deb, ikki savat uzum berib yubordim (“Shu kunlar shiddati”)

Bu gapga “Arslonim” metaforik ma'noda qo'llangan. Hayvon – odam tilidagi metaforani ifodalagan. Arslonim metaforalanayotgan so'z, metaforalanayotgan so'z noaniq – ya'ni keng matn (kontekst)dan anglaniladi. Er, kuchli, zabardast – tema.

Qirg'iz tilida

1 – misolda : *Алдагысы келген экен карыган түлкү.* (Т.К. «Сынган кылыч»)

Ushbu gapdagi ko'chma ma'no «tulki» so'zi orqali ifodalangan. “Tulki” metaforik so'z, hayvon - odam tilidagi ko'chishni yuzaga eltiradi. Ayyor – tema, qariganlik belgisi bu ma'noni ayyorlik yanada kuchaytirishga xizmat qilgan. “Tulku” so'zi o'zbek tilida ham aynan shu (ayyorlik) Ma'nodagi ko'chma ma'noni ifodalash uchun qo'llaniladi.

Yuqoridagi misollarda ifodalangan barcha ko'chma ma'nolar nomlash jarayonining tabiatiga ko'ra ekspressiv, asos metafora, badiiy, muntazam, lug'aviy metafora.

Parranda nomlari bilan bog'liq insonni ifodalovchi parranda – odam tiridagi ko'chimlar.

O'zbek tilida :

1 – misol: Maydonda yana qichqirig'lar ko'tarildi. Hayda xo'roz, hayda xo'roz! (A. Obidjon)

Berilgan gapdagi ko'chma ma'no “Xo'roz” so'zi orqali ifodalangan. “Xo'roz” parrandani anglatadi. Lekin bu o'rinda ushbu so'z orqali “Inson” “Fudbolchi” nazarda tutilayapti shuning uchun bu ko'chim parranda – odam turdagi ko'chim hisoblanadi. “Xo'roz” metaforik so'z, ifoda vositasi noaniq, chaqqon, tez harakat qiluvchi – tema.

2 – misol : Dadam Ali – laylakdan bu gapni eshitib kulib qo'ydi. (A.Qahhor).

Bu ko'chish ham odam – parranda tarzidagi ko'chma ma'noni ifodalab kelgan. Oddiy qilib aytganda, laylak deb oyoq – qo'li uzun, novcha odamga nisbatan

aytiladi. Metaforik so'z “Laylak”, uzun (oyoq-qo'l) – tema.

Qirg'iz tilida:

1 – misol: *Булбул атам көзү өтса.*

Муңайбасам амал жак (С.Б.)

Ushbu misolda “Bulbul” so'zi ko'chma ma'noni ifodalab kelgan. Bunda “bulbul” metaforik so'z, ifoda vositasi ota, ovozi chiroyli, yoqimli – tema. “Bulbul” orqali “Inson” nazarda tutilgan. Bu so'z mumtoz adabiyotda “Oshiq” timsolini ifodalaydi. Bu so'z orqali har ikki tilda bir xil asosli ko'chim ifodalanaadi.

2-misol: *Кызгалдак өңдүү эрини,*

Карлыгач кыргыз келини.

Ushbu misoldagi ma'no “karlygach” so'zi yordamida ifodalangan. *Карлыгач* (qaldirg'och) metaforik so'z, ifoda vositasi kelin, nozik, chirli-tema Bu ko'chim asosini topish ham qiyin, ya'ni bir so'z bilan ifodalash qiyin. Qaldirg'och doim uyimiz ayvonida, ayrim hollarda uy ichiga uya quradi. Har yili shu joyga uchib kelib bola ochib ketadi. Balki bu erda qirg'iz kelinii anglashga fidoyi, vafodor demoqchimi Noaniq. Metafora ko'p hollarda suyu'ektiv xarakterga ega bo'lgani uchun qaysi ma'noda qo'llanilayotganini yaratuvchidan boshqasiga u qadar tushunarli bo'lavermaydi. O'zbek tilida ham qaldirg'ochga qiyoslash ma'nolari uchraydi. Masalan, qoshga nisbatan qaldirg'ochning qanoti birikmasi qo'llaniladi.

Yuqoridagi keltirilgan ko'chma ma'nolarini quyidagicha tasniflash mumkin. Barchasi ekspressiv metafora, lug'aviy, ochiq, “xo'roz”, “laylak”, “bulbul” muntazam qo'llaniladi, “qaldirg'och” nomuntazam, doimiy ravishda qo'llanilmaydi.

Narsa-aniq narsa tipidagi ko'chim

O'zbek tilida

Misol: Oynajahonning qulog'i bursala (A.Obidjon) Bu o'rinda ko'chma ma'no “quloq” so'zi orqali hosil bo'lgan. Quloq metaforik so'z, oynai jahon-metaforalanayotgan so'z, buraladigan qism – tema.

Qirg'iz tilida

Misol: Балтабаев телефондун кулагын бурады. (Ш.А.)

Bu misolda ham xuddi yuqoridagi keltirilgan ko'chma ma'no ifodalangan “Quloq” so'zi har ikki tilda teng asosli ko'chma ma'no hosil qilish uchun xizmat qilgan. Bu ko'chim ekspressiv emas, chunki ko'p marta qo'llanilishi uni asosiy nomga aylantirib qo'ygan, ochiq, asos, muntazam, lug'aviy metafor.

Narsa-noaniq narsa tipidagi ko'chimlar

O'zbek tilida

Misol: Umr kosasiga qo'yildi gulob (H.Ahmedova)

Keltirilgan misoldagi “kosa” so'zi ko'chma ma'noga ega. “Umr metaforalanayotgan so'z “kosa” metaforik so'z, tema-noaniq. Nimagadir o'xshatilgan. Shuning

uchun narsa (kosa)-noaniq narsa turidagi ko'chima deb hisoblaymiz.

Misol *Жакындан калган кездеги*

Ажалдын нокто-жүгөнү

(С.Б.)

Bu misolda “no'xta-yugan” so'zi ko'chima ma'noda qo'llangan. “no'xta-yugan” aniq narsa, lekin nimaga ishora qilinayotgani noaniq. Shunga ko'ra narsa-noaniq narsa tipidagi ko'chima hisoblanadi. O'zbek tilida bu so'z juda kam hollarda ko'chima ma'noda qo'llanadi.

Bu misollardagi ko'chima ma'no ekspressiv, yopiq, nomuntazam, lug'aviy metaforadir.

Narsa –o'rin tipidagi ko'chima

O'zbekcha:

Misol: Qara, tong otmoqda, tomning **labida**

(H.Ahmedova)

Bu misolda “labida” so'zi metaforik ma'noda qo'llangan Tom-metaforalanayotgan so'z, labida-metaforik so'z-tema-chekkasida qirg'ogida. Bu misolda “labida” so'zi (narsa) orqali narsa o'rin-turdagi metafora hosil qilingan.

Qirg'izcha

Misol *Чүй боору, көл жээги,*

Кашкарга сүрүлүптүр....

Ushbu misoldagi ma'no ko'chishi “booru”, “jээgi” so'zlari orqali ifodalangan. “Bag'ir”, “jiyak” narsa ma'nosini anglatadi. Lekin ko'chima ma'noda qo'llanilib joy, o'rin ma'nosini anglatib kelganligi uchun narsa-o'rin turdagi ko'chima hisoblanadi. Чүй, көл-metaforalanayotgan so'z, booru, jээgi – metaforik so'z, tema-ma'lum bir joy, qirg'oq.

Yuqorida keltirilgan misollarda ifodalangan ko'chima ma'nolar ochiq metaforik ya'ni temani aniqlash mumkin, etak-noekspressiv muntazam, bag'ir jiyaklab ekspressiv, nomuntazam, barchasi lug'aviy metaforalardir.

Odam-odam tipidagi ko'chima

O'zbekcha

Misol : *Farxodlar videoga mo'ltirab o'sar,*

Shirinlar bir-birin sochini kesar (M.Yusuf)

Ushbu misolda “Farxodlar”, “Shirinlar” so'zlari metaforik ma'noda qo'llangan. Farhod, Shirin insonni anglatadi. Lekin bu ko'chima ma'nodagi fikr yana boshqa inson haqida boradi. Shuning uchun bu ko'chima odam-odam tipidagi ma'no ko'chishga misol bo'ladi.

Misol: *She'rim sen Layli*

Men Majnun (M.Yusuf)

Keltirilgan misolda ham. “majnun” so'zi metaforik ma'noda qo'llangan. Men-metaforalanayotgan so'z “majnun metaforik so'z, tema-oshiqlik, xijron azobi. “majnun” inson, shoir ham o'zini Majnunni o'rnida tasavvur etayapti.

Qirg'izcha:

Манасым (бола), кагылыын келдиңби?! (so'z. nutqi)

Ushbu misolda “Манас” metaforik so'zi ko'chima ma'noda qo'llangan. “Манас” metaforik so'z, bola metaforalanayotgan so'z, tema-qandaydir belgisiga ko'ra qiyoslash, ya'ni kuchli, baquvvat, polvon demochi.

Aslida odam-odam tipidagi ko'chimlarda bir shaxsdagi xususiyatlarni ikkinchi shaxsga nisbatlash nazarda tutiladi. Bu jihatdan odam-belgi tipidagi ko'chima deyish mumkin. Lekin qaysi jihatdan bo'lmasin bir shaxs nomi boshqasiga ko'chirilganligi uchun odam-odam turdagi ko'chima deyishimiz to'g'riroq bo'ladi.

Yuqoridagi misollarda keltirilgan ko'chima ma'nolar ekspressiv, ochiq, lug'aviy muntazam qo'llanuvchi metaforalardir.

XULOSA

Har qanday lingvistik hodisa kabi metafora ham lisoniy asosga ega. Ana shu mohiyatning yuzaga chiqish imkoniyatlari – o'xshashlik, aloqadorlik kabilar orqali yangicha ko'rinish kasb etadi. Metafora ko'p qirrali jarayon. Shuning uchun uning xususiyatlari bir necha jihatni qamrab olishi mumkin. Ya'ni metafora unsurlarining o'zaro munosabatiga ko'ra: asos metafora va yo'llovchi metafora; sintagmatik qatordagi munosabat belgisiga ko'ra: ochiq metafora va yopiq metafora; nomlash jarayonining tabiatiga ko'ra: ekspressiv va noekspressiv metafora; hosil bo'lish doimiyligiga ko'ra: muntazam metafora va nomuntazam metafora; amaliyot sathiga ko'ra: lug'aviy va grammatik metaforalarga bo'linadi. O'zbek va qirg'iz tillarida leksik vositalar orqali ko'chima ma'nolarning ifodalanishi o'ziga xos umumiy va xususiy jihatlarga ega. Metafora asosida turuvchi o'xshashlik ham ob'ektiv, ham sub'ektiv bo'lishi mumkin. O'xshashlikning bunday sub'ektiv bo'la olishi natijasida o'zaro munosabati nazarda tutilmagan turlicha ob'ektlar orasida bog'lanish yuzaga keladi. Masalan, narsa-narsa, odam-odam, narsa-noaniq narsa, narsa-belgi, narsa-o'rin, hayvon-odam, narsa-odam kabi bir necha bog'lanish turlarining yuzaga chiqishini kuzatishimiz mumkin..

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Авеличев А.К. Заметки о метафора. Телия В.Н. Типы языковых значений. М. «Наука» 1981.
- [2] Аристотель Поэтика.-Т. Адабиёт ва санъат 1980.
- [3] Аругонова Н.Д. метафора и дискурс. // Теория метафоры.-М.1990.
- [4] Барпы. Кыргыз Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. Бишкек – 1995.

- [5] Бикертон Д. Кведение в лингвистическую теория метафорий. И.Теория метафорий.-М.: Наука, 1990.
- [6] Вежбицкая А.Сравнение-градация-метафора.// Теория метафоры. М.1990.
- [7] Глюменс К.М. Образное употребление названий животных в сравнениях и метафорах// Труды. СамГУ. Вып.217ВФ.IV-Самарқанд, 1971.
- [8] Ғиёсов С. Ўзбек тилида субъектив баҳо сифатларининг семик тахлили.// Ўзбек тили ва адабиёти 1986. №2.
- [9] Кассирер Э. Сила метафоры.// Теория метафоры. 1990.
- [10] Кормак Мак. Континная теория метафорий. // Теория метафорий. М. 1990.
- [11] Қобулжонова Г.К. Метафорининг системавий лингвистик талқини. Филол. фан. ном. диссер.автореферати. Т. 2000.
- [12] Қўчқортоев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. Т. “Ўқитувчи” 1984.
- [13] Мамадалиева М.А. Ўзбек тилида номинатив бирликларнинг коннататив аспекти.Филол. фан.номзод.диссер. автореферати.-Т. 1998.
- [14] Миранова А.С.Сущность и функции метафоры // Функционирование языковых единиц в контексте, - Воронеж,1978.
- [15] Миртожиев М. Переносные значения и их манифестации в узбекском языке.
- [16] Нёматов Н., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикология асослари.Т.1995.
- [17] Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. Т. 2002.
- [18] Сапарбаев А. Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы. Бишкек, 1997.
- [19] Серль Д.Ж.Метафора.//Теория метафория-М., 1990.
- [20] Шендельс Е.И. Грамматическая метафора. // Филология. Науки. 1972.і